

УДК 340

Ломака Вікторія Сергіївна –

кандидатка юридичних наук,
докторантка кафедри права Європейського Союзу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
<http://orcid.org/0000-0003-4443-8963>

Viktoriia S.Lomaka –

PhD in Law, Doctoral Student of the European Union Law Department
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhoriia Skovorody Str., Kharkiv, 61024, Ukraine)
<http://orcid.org/0000-0003-4443-8963>

Правова система України: сучасний стан і перспективи розвитку в умовах європейської інтеграції

У зв'язку із набуттям статусу кандидата, перед державою постають нові масштабні й складні завдання. Україна має амбітну мету бути повністю готовою до вступу в Європейський Союз настільки швидко, наскільки це можливо в умовах російської агресії. Важливою умовою цього є подальше реформування правової системи. Мета статті полягає у вивченні сучасного стану та перспектив розвитку правової системи України в умовах євроінтеграції. Правова система відіграє ключову роль у трансформаційних процесах, що відбуваються сьогодні в Україні. Беручи початок ще з моменту проголошення незалежної України, самостійна національна українська правова система постійно розвивається під впливом еволюції правової культури як нормотворчих органів, насамперед парламенту, так і суспільства в цілому. При цьому, розвиток правової системи і зокрема системи права і законодавства, як структурних складових, з моменту незалежності і до сьогодні зумовлений не лише потребами і закономірностями розвитку вітчизняного права, але й прагненням України інтегруватися до Європейського Союзу. Сучасна правова система України розвивається в нових умовах, зокрема умовах євро інтеграційного курсу, впровадження європейських правових стандартів у нормотворчу і правозастосовну практику. Процес європейської інтеграції цілком виправдано можна вважати найуспішнішим процесом в історії нашого континенту. Однак однією з головних причин цього успіху є фундаментальна та незамінна роль, яку відігравали правові норми упродовж усього цього складного політичного, економічного та інституційного розвитку. На сьогодні Українська держава досягла значного прогресу в аспекті євроінтеграції в енергетичній, економічній, транспортній, митній та цифровій сферах. Разом з тим, набуття статусу кандидата породжує нові завдання, виконання яких видається можливим лише за умови подальшого реформування правової системи України передусім шляхом адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу результатом якої має стати забезпечення верховенства права і пріоритетності прав людини.

Ключові слова: правова система, правова інтеграція, правова культура, європейська інтеграція, адаптація законодавства, Україна, Європейський Союз.

V.S. Lomaka Legal System of Ukraine: Current Status and Prospects for Development in the Context of European Integration

In connection with the acquisition of candidate status, the state faces new large-scale and complex tasks. Ukraine has an ambitious goal of being fully ready to join the European Union as quickly as possible in the face of full-scale war. An important condition for this is the further reform of the legal system. The purpose of the article is to study the current state and prospects for the development of the legal system of Ukraine in the conditions of European integration. The legal system plays a key role in the transformational processes taking place in Ukraine today. Being initiated from the moment of the declaration of independent Ukraine, the independent national Ukrainian legal system is constantly developing under the influence of the evolution of the legal culture of both law-making bodies, primarily the parliament, and society as a whole. At the same time, the development

of the legal system, and in particular the system of law and legislation, as structural components, from the moment of independence until today is determined not only by the needs and laws of the development of domestic law, but also by Ukraine's desire to integrate into the European Union. The modern legal system of Ukraine is developing in new conditions, in particular, the conditions of the European integration course, the introduction of European legal standards into law-making and law-enforcement practice. The process of European integration can quite justifiably be considered the most successful process in the history of our continent. One of the main reasons for this success is the fundamental and indispensable role played by law, legal norms, rules and regulations throughout this complex political, economic and institutional development. The Ukrainian state has made significant progress in terms of European integration in the energy, economic, transport, customs and digital spheres. At the same time, the acquisition of candidate status gives rise to new large-scale and complex tasks, the fulfillment of which seems possible only under the condition of further reforming the legal system of Ukraine, primarily by adapting the legislation of Ukraine to the legislation of the European Union, the result of which should be ensuring the rule of law and the priority of human rights.

Keywords: *legal system, legal integration, legal culture, European integration, adaptation of legislation, Ukraine, European Union.*

Постановка проблеми. Україна протягом останніх років досягла значного прогресу в енергетичній, економічній, транспортній, митній та цифровій сферах на шляху інтеграції до Європейського Союзу. Динамічний розвиток правових відносин, кардинальні зміни, які відбуваються в усіх сферах суспільного життя, зумовлюють вимоги до формування якісно нового стану державності та правової системи України, яка повинна не лише стати дійсно правовою і демократичною, але й наблизитися до правових і політичних стандартів об'єднаної Європи. Надання 23 червня 2022 р. Європейською радою Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС поставило перед нашою державою нові амбітні завдання. Україна має бути повністю готовою до вступу в Європейський Союз настільки швидко, наскільки це можливо в умовах російської агресії. Важливою умовою цього є завершення процесу реформування правової системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика, пов'язана із проблематикою вітчизняної правової системи активно розроблялася з моменту набуття Україною незалежності. Підсумки її розвитку протягом перших двох десятиліть були узагальнені у п'ятитомних виданнях Національної академії правових наук України «Правова системи України: історія, стан та перспективи» (2008, 2011 рр.) та «Правова доктрина України» (2013 р.) за редакцією В. Я. Тація, а також у монографії Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України «Правова

культура в умовах становлення громадянського суспільства» (2007 р.) [8] та монографії Національного інституту стратегічних досліджень «Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку» (2010 р.) [16]. Однак, в наступні роки відбулася низка доленосних для України подій (насамперед мова йде про Революцію гідності; підписання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами, з іншої сторони; набуття Україною статусу країни-кандидата на вступ до ЄС), які зумовлюють необхідність з нових методологічних позицій підійти до оцінки сучасного стану та перспектив розвитку вітчизняної правової системи.

Проблеми розвитку вітчизняної правової системи в умовах прискорення інтеграції України до Європейського Союзу, нажаль, стали предметом дослідження обмеженого кола українських дослідників. Окремі аспекти цієї проблематики піднімаються в наукових працях Н. В. Атаманової [1], А. М. Колодія [3], С. О. Короєд [4], І. З. Криховецького [4], В. С. Ломаки [5; 6; 22; 23], О. С. Передія [7], В. І. Риндюка [11; 12], К. В. Степаненко [14], В. Цюкало [17], І. В. Яковюка [18; 20–23] та ін. Однак, більшість вказаних та інших наукових праць характеризуються фрагментарним підходом до висвітлення проблем розвитку правової системи України в умовах прискорення інтеграційного процесу, що зумовлює актуальність досліджень за даною проблематикою.

Виклад основного матеріалу. Ключову роль у трансформаційних процесах, що відбуваються сьогодні в Україні, займає право, яке функціонує як цілісна правова система. Варто погодитися з А. М. Колодієм, на думку якого, правова система є найбільш широкою категорією, в одному ряду з якою перебувають категорії «правова надбудова», «правова дійсність», «правова реальність» і т. ін. На думку дослідника, «з точки зору теоретичного моделювання правової системи, за законами системного підходу, під правовою системою необхідно розуміти сукупність усіх взаємопов'язаних матеріальних і нематеріальних, об'єктивних і суб'єктивних, статичних і динамічних правових явищ, що функціонують у суспільстві з приводу створення, реалізації і охорони права» [3, с. 28].

На схожих методологічних позиціях стоїть І. В. Яковюк, який зазначає, що «правова система — це фундаментальна юридична категорія, яка охоплює комплекс взаємопов'язаних правових явищ і процесів, що становлять правову сферу суспільства, і представляє її як органічне ціле. Вона являє собою складне структурне, багатопланове утворення, що становить сукупність взаємопов'язаних, але відносно автономних елементів, які об'єднані спільними цілями і яким властиві саморозвиток і самоорганізація». На думку науковця, вона представляє не застиглу, статичну сферу життєдіяльності суспільства, оскільки для неї характерними є зміни, які призводять до складних сполучень її елементів, що обумовлено об'єктивними закономірностями розвитку суспільства [21, с. 43].

Фундамент у процесі становлення вітчизняної правової системи було закладено з моменту проголошення Декларація про державний суверенітет України (1990 р.), в якій зазначалося: «Українська РСР виступає рівноправним учасником міжнародного спілкування, ... безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах. ... визнає перевагу загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальноновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права» [2]. Сьогодні правова система України розвивається в нових умовах, визначальною характеристикою яких є реалізація закріпленого

в Конституції стратегічного курсу на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в НАТО [9], впровадження європейських правових стандартів у нормотворчу і правозастосовну практику [1]. Водночас розвиток правової системи України обумовлений еволюцією правової культури як нормотворчих і судових органів держави, юридичної освіти та науки, так і суспільства в цілому. Цінність поняття «правова культура» полягає в тому, що воно допомагає краще зрозуміти право в дії, а також його втілення в інституційних та схожих із ними практиках. Оскільки ідеї та очікування від права та правових інститутів, які забезпечують його функціонування, часто ставляться під сумнів і можуть змінюватися у процесі зіткнення з іншими, конкуруючими ідеями, очікуваннями та практиками, пов'язаними з правом [6, с.120], значення правової культури в аспекті розуміння права у ході його практичної реалізації є беззаперечним.

У сучасних умовах правова культура набуває якісно нового стратегічного значення для подальшого втілення цінностей і принципів демократичної, правової, соціальної держави [13, с.7–8], їх послідовного узгодження з правовими цінностями Європейського Союзу. Справа в тому, що на сучасному етапі розвитку, як ніколи раніше, правові системи, взаємодіючи одна з одною, перебувають у процесі безперервного культурного обміну [20, с.7]. Як наслідок, між правовою системою і правовою культурою держави існує безпосередній тісний взаємозв'язок, в основі якого знаходиться єдність правової норми і реальної поведінки, що і забезпечує досягнення соціальної ефективності права [21, с.43]. Як слушно з цього приводу зазначають І. З. Криховецький та С. О. Короед, зміцнення правової культури відіграє ключову роль у формуванні правосвідомості суспільства та розвитку правової системи в цілому. Однак, це вимагає комплексного та системного підходу з урахуванням різноманітних аспектів суспільного життя [4, с. 600]. При цьому слід зважати на те, що «прослідкувати конкретні види їхньої взаємодії інколи важко, оскільки взаємний вплив правової думки далеко не завжди можна встановити в текстах законів, як важко подекуди встановити справжнє джерело тих чи інших ідей

і новацій» [20, с.7]. Проте існування цього впливу є безперечним.

Розвиток правової системи в цілому і таких її складових як системи права і законодавства зумовлений не лише потребами і закономірностями розвитку вітчизняного права, але й, як зазначалося вище, прагненням України інтегруватися до Європейського Союзу і НАТО.

В умовах глобалізації та регіональної інтеграції, а також активізації міждержавних і міжрегіональних міграційних процесів культурні і правові традиції стають системами, що активно взаємодіють, збагачуючи одна одну [6, с.120]. Глобалізація, яка сприяє уніфікації правового регулювання широкого кола суспільних відносин, закономірно впливає на суперництво глобального та локального. У результаті тенденція до локалізації, як реакція на глобалізацію, втілюється, зокрема, у процесах регіоналізації, що протікають в різних частинах світу, але насамперед у Європі [22, с.60]. Європейський Союз є унікальним явищем в історії державно-правового розвитку завдяки запровадженню в умовах існування систем міжнародного та внутрішньодержавного нового унікального автономного правопорядку, що є результатом розвитку процесу правової інтеграції в межах об'єднаної Європи [23, с. 415].

Право Європейського Союзу (раніше – право Європейських Співтовариств) – це правовий порядок, який охоплює правові положення європейської системи захисту прав людини та європейського інтеграційного права, що регулює відносини, які складаються в процесі європейської інтеграції. Унікальності праву Європейського Союзу надає принцип верховенства права ЄС над правом держав-членів, включаючи й конституційне право, що послідовно закріплювався в рішеннях Суду справедливості ЄС, починаючи з 1960 років.

Претендуючи на повноцінне членство в Європейському Союзі, Україна відповідно до положень Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, а згодом – Угоди про асоціацію має адаптувати своє законодавство до законодавства ЄС [15].

Набуття статусу країни-кандидата в члени ЄС є важливим моментом в процесі інтеграції, що започатковує трьох-етапний процес вступу України до об'єднаної Європи. Статус країни-

кандидата означає офіційне формальне підтвердження євроінтеграційних прагнень Києва та перспективи набути членства в Європейському Союзі. У контексті реформування правової системи, Україна як держава-кандидат добровільно взяла на себе зобов'язання виконати сукупність взаємообумовлених проміжних організаційно-правових завдань («кроків»), які передбачають впровадження системи інституційно-правових новацій. Йдеться про наступні кроки:

- впровадження законодавчих гарантій деполітизації Конституційного Суду України на основі незалежної оцінки доброчесності та професійних навичок кандидатів на посади суддів відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

- удосконалення процедури перевірки доброчесності кандидатів до Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- оптимізація законодавства щодо протидії корупції, забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

- розробка і законодавче затвердження стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

- впровадження «антиолігархічного законодавства»;

- прийняття закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою Європейського Союзу про аудіовізуальні медіа-послуги та надає повноваження незалежному регулятору ЗМІ;

- завершення реформи законодавства з питань національних меншин тощо [7, с.53–54].

Реалізація вказаних зобов'язань суттєво впливатиме на подальше оновлення правової системи України в умовах європейської інтеграції.

Процес європейської інтеграції небезпідставно вважається найуспішнішим проектом в історії державно-правового розвитку не лише Європи, але й людства в цілому. Однією з головних причин цього успіху є визначальна роль права у процесі модернізації усіх сфер розвитку. Це, однак, не виключає того, що в процесі свого розвитку європейська інтеграція

стикається з численними викликами та серією криз, що спонукає ЄС до відповідних реакцій, які загалом іменують реформами. Зважаючи на це, цілком очікувано, що два найбільш часто вживаних слова в історії європейського будівництва – криза та реформа. Первісно об'єднана Європа замислювалася як політичний проект, який мав призвести до побудови інтеграційного об'єднання на федеративних засадах. Проте після невдачі зі створенням воєнного і політичного співтовариства [19], батьки-засновники дійшли висновку, втіленого в установчих договорах, що політична остаточність об'єднаної Європи має бути досягнута шляхом поетапної економічної інтеграції, що спирається на право Європейських співтовариств/Європейського Союзу. Ця політико-правова конструкція й досі визначає сутність і напрям інтеграційного процесу. Без опори на право Європейського Союзу і такі його принципи як верховенство та пряма дія права ЄС, тобто без створення автономного правового порядку, ані спільний, а пізніше єдиний ринок, ані Шенгенське право, ані інші здобутки процесу інтеграції не могли б бути досягнуті [24, с.229]. Зазначене зайвий раз підтверджує важливість здійснення адаптації законодавства, як неодмінної складової процесу реформування правової системи в умовах європейської інтеграції.

Після ухвалення 14 грудня 2023 р. Європейською Радою історичного рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС, офіційний Київ здійснює посилену системну адаптацію свого законодавства до законодавства Європейського Союзу. У свою чергу Рада ЄС має оцінити успішність адаптації по кожному із шести кластерів.

«Нова методологія» розширення Європейського Союзу, ухвалена в лютому 2020 р., відрізняється від минулої, коли переговори ґрунтувалися на схемі «розділ за розділом». Сьогодні переговори відбуваються за принципом переговорних кластерів: 35 розділів *acquis* об'єднані у шість логічно пов'язаних тематичних кластерів: фундаментальні засади, включаючи принцип верховенства права; внутрішній ринок; конкурентоспроможність та інклюзивне зростання; зелений курс та сталий зв'язок; ресурси, сільське господарство та згуртованість; зовнішні відносини. Переговори за певним

кластером можуть бути відкриті лише тоді, коли будуть виконані всі умови для відкриття всіх відповідних переговорних розділів у рамках цього кластера. Під час цього процесу Європейська Комісія та країна-кандидат роблять скринінг законодавства країни-кандидата за кожним розділом *acquis* ЄС [10, с. 11].

Метою переговорів є досягнення згоди щодо точних умов членства, включаючи винятки з *acquis*, яких існує два типи: перехідний період є найбільш поширеним і дозволяє тимчасово звільнити країну-кандидата від застосування *acquis*; відступ від *acquis* дозволяє звільнити країну кандидата від застосування *acquis* на постійній основі. Процес переговорів завершується, коли країна-кандидат і Європейський Союз досягають згоди за всіма «розділами» переговорів [10, с. 11–12].

Важливо відзначити, що проекти нормативно-правових актів, що наближують національне законодавство до *acquis* ЄС, розробляються та ухвалюються в межах нормотворчого процесу органів державної влади з використанням спеціальних техніко-юридичних процедур [12, с.181]. Однак правові та інституційні механізми адаптації законодавства України до законодавства ЄС потребують упорядкування та чіткого нормативного закріплення, зокрема, з врахуванням досвіду досягнень й невдач східноєвропейських держав-членів ЄС на їх шляху до набуття членства в ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС є окремим самостійним напрямом правотворчості, який має бути чітко врегульований законодавством (зокрема, через уточнення повноважень суб'єктів правотворчості та чітку координацію їх прав та обов'язків у сфері адаптації законодавства до права ЄС; оновлення механізму адаптації законодавства України до права ЄС та розробку єдиних детальних методичних рекомендацій щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС тощо) [11, с.125].

Висновки. Правова система відіграє ключову роль у трансформаційних процесах, що відбуваються в Україні. Будучи започаткованою з часів проголошення незалежної України, вітчизняна правова система постійно розвивається під впливом еволюції правової культури суспільства. При цьому, розвиток

правової системи, зокрема системи права і законодавства, зумовлений не лише потребами і закономірностями розвитку вітчизняного права, але й прагненням України інтегруватися до Європейського Союзу. Сучасна правова система України розвивається в нових умовах, зокрема в умовах прискорення процесу європейської інтеграції, впровадження європейських правових стандартів у нормотворчу і правозастосовну практику. Сучасна Україна досягла значного прогресу в аспекті європейської інтеграції в енергетичній, економічній, транспортній, митній

та цифровій сферах. Разом з тим, набуття статусу кандидата породжує нові масштабні й складні завдання, виконання яких видається можливим лише за умови подальшого реформування правової системи України передусім шляхом адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Список використаних джерел:

1. Атаманова Н. В., Дяченко О. В. Правова культура та її роль у формуванні правопорядку сучасної Української держави. *Нове українське право*. 2022. № 1. С. 82–87.
2. Декларація про державний суверенітет України. URL: <http://surl.li/ssbknd>.
3. Колодій А. М. Закон України «Про правотворчу діяльність» – основа реформування правової системи України. *Закон України «Про правотворчу діяльність» як механізм удосконалення правотворчого процесу в Україні: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу* (м. Київ, 12 квітня 2024 р.). Київ, 2024. С. 27–35.
4. Криховецький І. З., Короєд С. О. Роль правової культури у формуванні правових норм та реалізації правової політики України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. №7. С. 598–600.
5. Ломака В. С. Європеїзація правової культури: дослідницький нарис. *Проблеми законності*. 2023. Вип. 160. С. 192–211. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.160.273873>.
6. Ломака В. С. Правова культура суспільства в умовах європейської інтеграції. *Проблеми законності*. 2022. № 159. С. 105–128.
7. Передерій О. Інноваційні перетворення національної правової системи України як умова участі в європейських політиках. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право»*. 2024. №37. С. 51–57.
8. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. Харків: Право, 2007. 248 с.
9. Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору): Закон України від 07.02.2019 р. № 2680-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n11>.
10. Процес вступу України до ЄС у контексті регіонального та місцевого розвитку. Аналітичний документ. ULEAD з Європою. 2023. URL: <https://u-lead.org.ua/storage/admin/files/c63b0eb665fdf3266d87a52bf3de8ec9.pdf>.
11. Риндюк В. І., Кучинська О. Ю. Адаптація національного законодавства до права ЄС: досвід держав-членів та держав-кандидатів для України. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. Серія Право. 2024. Вип. 82. Ч. 1. С. 120–126.
12. Риндюк В. І., Кучинська О. Ю. Юридико-технічні аспекти адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична)*. 2024. №1. С. 177–183.
13. Сербин Р. А. Правова культура – важливий фактор розбудови правової держави: дис. ... канд. юрид. наук за спеціальністю: 12.00.12. Київ: Національна академія внутрішніх справ України, 2003. 184 с.
14. Степаненко К. В. Правова система України: вітчизняна правова традиція та проблеми трансформації. *Проблеми законності*. 2018. №140. С. 26–34.

15. Трагнюк О. Я. Адаптація права України до права ЄС як складова механізму євроінтеграції. *Державне будівництво та місцеве самоврядування*. 2005. Вип. 10. С. 12–18.
16. Україна в 2010 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: монографія / за заг. ред. А. В. Єрмолаєва. Київ: НІСД, 2010. 528 с.
17. Цюкало В. Питання імплементації міжнародно-правових норм у правову систему України. *Слово національної школи суддів України*. 2013. №1. С. 139–159.
18. Яковюк І. В. Європейський Союз і Україна: еволюція взаємовідносин. *Вісник Академії правових наук України*. 2009. № 3. С. 14–28.
19. Яковюк І. В., Орловський Р. Р. Європейське оборонне співтовариство: витоки становлення інтеграції в оборонній сфері. *Проблеми законності*. 2017. Вип. 139. С. 264–277. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115332>.
20. Яковюк І. В. Правова культура в умовах глобалізації та європейської інтеграції. *Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наукових праць*. 2007. № 13. С. 3–16.
21. Яковюк І. В. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи. *Вісник Академії правових наук України*. 2008. №1. С. 43–56.
22. Lomaka V., Yakoviuk I., Bilousov Y. Europeanisation and Its Impact on Candidate Countries for EU Membership: A View from Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2023. Vol. 6, Iss. 2. P. 59–81.
23. Lomaka V., Yakoviuk I., Bilousov Ye., Tragniuk O. The Role of the Transformation of Public Legal Consciousness during Legitimation of the European integration of Ukraine. *Pakistan Journal of Criminology*. 2024. Vol. 16. Issue 2. Pp. 405–418.
24. Martonyi J. Law and Identity in the European Integration. *Hungarian Journal of Legal Studies*. 2021. №3(6) Pp. 227–235.

References:

1. Atamanova N. V., Diachenko O. V. Pravova kultura ta yii rol u formuvanni pravoporiadku suchasnoi Ukrainskoi derzhavy. *Nove ukrainske pravo*. 2022. №. 1. S. 82–87.
2. Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy. URL: <http://surl.li/ssbknd>.
3. Kolodii A. M. Zakon Ukrainy “Pro pravotvorochu diialnist” – osnova reformuvannia pravovoi systemy Ukrainy. *Zakon Ukrainy “Pro pravotvorochu diialnist” yak mekhanizm udoskonalennia pravotvorchoho protsesu v Ukraini: zbirnyk materialiv naukovopraktychnoho kruhloho stolu* (m. Kyiv, 12 kvitnia 2024 r.). Kyiv, 2024. S. 27–35.
4. Krykhovetskyi I. Z., Koroied S. O. Rol pravovoi kultury u formuvanni pravovykh norm ta realizatsii pravovoi polityky Ukrainy. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. №7. S. 598–600.
5. Lomaka V. S. Yevropeizatsiia pravovoi kultury: doslidnytskyi narys. *Problemy zakonnosti*. 2023. Vyp. 160. S. 192–211. <https://doi.org/10.21564/2414-990X.160.273873>.
6. Lomaka V. S. Pravova kultura suspilstva v umovakh yevropeiskoi intehratsii. *Problemy zakonnosti*. 2022. № 159. S. 105–128.
7. Perederii O. Innovatsiini peretvorennia natsionalnoi pravovoi systemy Ukrainy yak umova uchasti v yevropeiskyykh politykakh. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriiia “Pravo”*. 2024. №37. S. 51–57.
8. Pravova kultura v umovakh stanovlennia hromadianskoho suspilstva: monohrafiia / za red. Yu. P. Bytiaka, I. V. Yakoviuka. Kharkiv: Pravo, 2007. 248 s.
9. Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttia povnopravnogo chlenstva Ukrainy v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Orhanizatsii Pivnichnoatlantynchoho dohovoru): Zakon Ukrainy vid 07.02.2019 r. № 2680-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-19#n11>.
10. Protse vstupu Ukrainy do YeS u konteksti rehionalnoho ta mistsevoho rozvytku. Analitychnyi dokument. ULEAD z Yevropoiu. 2023. URL: <https://ulead.org.ua/storage/admin/files/c63b0eb665fdf3266d87a52bf3de8ec9.pdf>.

11. Ryndiuk V. I., Kuchynska O. Yu. Adaptatsiia natsionalnoho zakonodavstva do prava YeS: dosvid derzhav-chleniv ta derzhav-kandydativ dlia Ukrainy. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universytetu. Serii Pravo*. 2024. Vyp. 82. Ch. 1. S. 120–126.

12. Ryndiuk V. I., Kuchynska O. Yu. Yurydyko-tekhnichni aspekty adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav (seriia yurydychna)*. 2024. №1. S. 177–183.

13. Serbyn R. A. Pravova kultura – vazhlyvyi faktor rozbudovy pravovoi derzhavy: dys. ... kand. yuryd. nauk za spetsialnistiu: 12.00.12. Kyiv: Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav Ukrainy, 2003. 184 s.

14. Stepanenko K. V. Pravova systema Ukrainy: vitchyzniana pravova tradytsiia ta problemy transformatsii. *Problemy zakonnosti*. 2018. №140. S. 26–34.

15. Trahniuk O. Ya. Adaptatsiia prava Ukrainy do prava YeS yak skladova mekhanizmu yevrointehratsii. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia*. 2005. Vyp. 10. S. 12–18.

16. Ukraina v 2010 rotsi: shchorichni otsinky suspilno-politychnoho ta sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: monohrafiia / za zah. red. A. V. Yermolaieva. Kyiv: NISD, 2010. 528 s.

17. Tsiukalo V. Pytannia implementatsii mizhnarodno-pravovykh norm u pravovu systemu Ukrainy. *Slovo natsionalnoi shkoly suddiv Ukrainy*. 2013. №1. S. 139–159.

18. Yakoviuk I. V. Yevropeyskyi Soiuz i Ukraina: evoliutsiia vzaiemovidnosyn. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2009. № 3. S. 14–28.

19. Yakoviuk I. V., Orlovskiy R. R. Yevropeiske oboronne spivtovarystvo: vytoky stanovlennia intehratsii v oboronni sferi. *Problemy zakonnosti*. 2017. Vyp. 139. S. 264–277. <https://doi.org/10.21564/2414-990x.139.115332>.

20. Yakoviuk I. V. Pravova kultura v umovakh hlobalizatsii ta yevropeiskoi intehratsii. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovriaduvannia: zbirnyk naukovykh prats*. 2007. № 13. S. 3–16.

21. Yakoviuk I. V. Pravova kultura i yii vplyv na rozvytok pravovoi systemy. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*. 2008. №1. S. 43–56.

22. Lomaka V., Yakoviyk I., Bilousov Y. Europeanisation and Its Impact on Candidate Countries for EU Membership: A View from Ukraine. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2023. Vol. 6, Iss. 2. P. 59–81.

23. Lomaka V., Yakoviyk I., Bilousov Ye., Tragniuk O. The Role of the Transformation of Public Legal Consciousness during Legitimation of the European integration of Ukraine. *Pakistan Journal of Criminology*. 2024. Vol. 16. Issue 2. Pp. 405–418.

24. Martonyi J. Law and Identity in the European Integration. *Hungarian Journal of Legal Studies*. 2021. №3(6) Pp. 227–235.